

Suomenkielinen käännös julkaisusta:

Hopkins T, Roininen H, Sääksjärvi IE 2019: Extensive sampling reveals the phenology and habitat use of Afrotropical parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae: Rhyssinae). Royal Society Open Science 6: 190313.

<https://doi.org/10.1098/rsos.190913>

Tiivistelmä ja kuvatekstit on käännetty. Kääntäjänä Tapani Hopkins, 29.7.2019.

Laaja otostus antaa tietoa afrotrooppisten loispistiäisten (Hymenoptera: Ichneumonidae: Rhyssinae) fenologiasta ja elinympäristöstä

Tiivistelmä

Trooppisten metsien selkärangattomat, kuten Ichneumonidae-heimon loispistiäiset, tunnetaan huonosti. Tässä työssä julkaisemme ensimmäiset tulokset laajasta keruusta jonka suoritimme Ugandassa, Kibalen kansallispuistossa. Ilmoitamme ensimmäisiä ekologisia tuloksia alaheimolle Rhyssinae tropiikissa. Pyydystimme loispistiäisiä 34 Malaisepyydyksellä vuoden ajan kymmenellä tutkimusalueella, lukuisissa eri elinympäristöissä koskemattomasta metsästä viljelyksiin. Keräsimme myös tiedot säästä ja kasvillisuudesta. Otokoko oli 373 pyydyskuukautta, ja saimme saaliiksi 444 Rhyssinae-alaheimon pistiäistä jotka kuuluivat kuuteen lajiin. Saimme eniten pistiäisiä vähäsateisella säällä pyydystysvuoden loppupuolella. Pistiäiset olivat selkeästi yleisempiä lahoavien puunrunkojen lähellä, ja koskemattomassa metsässä. Sovitimme aineistoomme mallin jonka avulla voi ennustaa tulevia saaliita tutkimusalueellamme, ja arvioimme milloin alaheimon aikuiset pistiäiset ilmestyvät ja mikä niiden keskimääräinen elinikä on. Laajamittainen otostus antoi meille runsaasti ekologista tietoa huonosti tunnetusta loispistiäisalaheimosta. Suosittelemme että tulevat trooppiset pyydystykset keräävät myös ekologista aineistoa, ja että aiempien laajojen keruiden aineistoa käytettäisiin ekologisissa analyyseissä.

Kuva 1. Tutkimusalueen kartta, Kibalen kansallispuistossa Ugandassa. Pystyimme 34 Malaisepyydystä koskemattomaan metsään (K31, K30), häirittyyn metsään (K14, K15, K13) ja entisiin plantaseihin jotka hakattiin 1993–2003 (R93, R98, R01, R03). Sijoitimme myös kaksi pyydystä metsän ulkopuolelle viljelyksille.

Kuva 2. Saaliiksi saadut Rhyssinae-alaheimon pistiäiset keruuvuotena Syyskuu 2014 – Syyskuu 2015, ja mallin ennustamat saaliit sekä sademäärä. Pistiäisiä jäi vähemmän saaliiksi silloin kun satoi, varsinkin kahtena sadekautena, ja saaliskoot kasvoivat ajan kuluessa. Kunkin lajin saaliit on pinottu päällekkäin (lajit eroteltu eri värein, pistiäisinä pyydystä ja päivää kohti). Musta käyrä esittää mallin ennustaman pistiäissaaliin. Malli huomioi päivämäärän, sademäärän, lahoppuun määrän ja metsätyypin. Sademäärän käyrää on tasoitettu laskemalla liukuva 15 päivän keskiarvo (pisteet esittävät varsinaista sademäärää), ja saaliiskoon käyrät esittävät keskiarvoa kullekin pyydystysjaksolle (joka oli useimmiten noin 14 päivää). Säätiietoja ei ollut saatavilla 4.9.2015 jälkeen joten tätä myöhemmät saaliit on jätetty pois kuvaajasta.

Kuva 3. 34 Malaisepyydyksen keräämät Rhyssinae-alaheimon pistiäiset (yksilöinä pyydystä ja päivää kohden). Saaliit olivat suurimpia koskemattoman metsän pyydöksessä CCT1 ja pienimpiä viljelyksillä. Musta käyrä esittää mallin ennustaman pistiäissaaliin. Malli huomioi päivämäärän, sademäärän, lahoppuun määrän ja metsätyypin. Mallin vaatimia säätietoja ei ollut saatavilla 4.9.2015 jälkeen joten tätä myöhemmät saaliit on jätetty pois kuvaajasta.

Kuva 4. Metsän sukkessioasteen (eli seuraantovaiheen) vaikutus pistiäissaaliisiin. Lajien saaliit asettuivat jatkumolle koskemattomasta metsästä (suurin saalis, vakioitu 1:ksi) viljelyksiin (pienin saalis). Saalisarviot perustuvat malliin joka huomioi lisäksi päivämäärän, sademäärän, ja lahoppuun määrän. Harmaa suora yhdistää ne metsätyyppit jotka eivät merkitsevästi poikenneet toisistaan, ja todennäköisyys löytää sattumalta suurin kahdenvälinen ero näiden metsätyyppien välillä löytyy suoran vasemmalta puolelta. Kun koko alaheimoa tarkasteltiin, niin hakattu plantaasi ja häiritty metsä eivät poikenneet toisistaan, eivätkä kosteikko ja koskematon metsä (kts. selitteen harmaat suorat). Ero häirityn metsä ja kosteikon välillä ei myöskään ollut merkitsevä ($p=0.05$). Arvioimme todennäköisyydet vertaamalla eri metsätyyppien suhteellisia saaliita perusjakaumaan (nollajakaumaan), jonka saimme suorittamalla 999 kerran uudelleenotannan pyydyspaikoista. Todennäköisyyslukemissa ei ole huomiotu toistomittausta. Jätimme kuvaajasta pois kaksi lajia joiden otoskoko oli pieni ($n<10$).

Taulukko 1. Pistiäissaaliita arvioivan mallin kertoimet. Malli huomioi päivämäärän, sademäärän, lahopuun määrän ja metsätypin. Päivämäärä (Date) ja lahopuu (Dead wood) kasvattivat saaliita (positiiviset kertoimet), sade (Rain) vähensi saaliita (negaatiiviset kertoimet) ja saaliit olivat suurempia koskemattomassa metsässä (primary) ja kosteikossa (swamp; suurimmat kertoimet). Merkitsevät kertoimet ($p < 0.05$) on lihavoitu metsätyppejä lukuunottamatta joiden merkitsevyydet löytyvät kuvasta 4. Jätimme pois kaksi lajia joiden otoskoko oli pieni ($n < 10$). Arvioitu päivittäinen saalis lajille *sp* on:

$$Catch_{sp} = \exp(a_{sp,1} + a_{sp,2} \cdot date + a_{sp,3} \cdot rain + a_{sp,4} \cdot deadwood + a_{sp,foresttype})$$

Species	Intercept	Date (days)	Rain (mm / day)	Dead wood (cm ² / m)	Forest type (primary)	Forest type (swamp)	Forest type (disturbed)	Forest type (clearcut)	Forest type (farm)
<i>Epirhyssa ghesquierei</i>	-4.47	0.00197	-0.0831	3.57	0	0.2500	-1.010	-0.627	-12.9
<i>Epirhyssa overlaeti</i>	-5.56	0.00360	-0.0366	4.42	0	0.0273	-1.300	-2.210	-12.3
<i>Epirhyssa quagga</i>	-7.38	0.00980	-0.1770	3.82	0	-0.4410	-0.646	-0.181	-10.8
<i>Epirhyssa uelensis</i>	-4.17	0.00543	-0.3740	2.31	0	-1.0400	-0.945	-0.999	-12.4